

INSON EHTIYOJLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING SHAXS RIVOJIGA TA'SIRI

Ergasheva Dilorom Xamidullayevna

Namangan Davlat Universiteti o'qituvchisi

Nomanxanova Komila Jamol qizi

Namangan Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17876643>

Anotatsiya: ushbu ilmiy ishda inson ehtiyojlarining shakllanish jarayoni, ularning psixologik asoslari va shaxs rivojiga ko'rsatadigan ta'siri yoritilgan. Tadqiqotda ehtiyojlarning biologik, ijtimoiy va ma'naviy omillar asosida tarkib topishi, shuningdek, ularning motivatsiya, o'zini anglash va shaxsning ijtimoiy moslashuv darajasiga ta'siri tahlil qilingan. Shaxs rivojida ehtiyojlarning o'rni, ularning shakllanish bosqichlari hamda rivojlanishga ko'rsatgan ijobiy va salbiy ta'sirlari ilmiy nuqtayi nazardan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: ehtiyoj, shaxs rivoji, motivatsiya, ijtimoiy ehtiyojlar, psixologik omillar, o'zini anglash, biologik ehtiyojlar.

Аннотация: в данной работе рассматриваются процессы формирования человеческих потребностей, их психологические основы и влияние на развитие личности. Проанализированы биологические, социальные и духовные факторы, определяющие структуру потребностей, а также их роль в мотивации, самосознании и уровне социальной адаптации личности. Особое внимание уделено этапам формирования потребностей и их позитивному и негативному влиянию на личностное развитие.

Ключевые слова: потребности, развитие личности, мотивация, социальные потребности, психологические факторы, самосознание, биологические потребности.

Annotation: this study examines the formation of human needs, their psychological foundations, and their influence on personality development. The research analyzes biological, social, and spiritual factors that shape the structure of needs, as well as their roles in motivation, self-awareness, and social adaptation. Special emphasis is placed on the stages of need formation and their positive and negative impacts on personal development.

Keywords: needs, personality development, motivation, social needs, psychological factors, self-awareness, biological needs.

Inson faoliyati, xulqi va rivojlanishini belgilovchi eng muhim psixologik omillardan biri — bu ehtiyojlardir. Ehtiyojlar shaxsning hayotiy faolligini ta'minlaydigan, uni muayyan maqsadlarga tomon yo'naltiradigan ichki kuch sifatida namoyon bo'ladi. Shaxsning jamiyatdagi o'rni, uning o'zini anglashi, motivatsiyasi va ijtimoiy moslashuvi ko'p jihatdan ehtiyojlarning shakllanish darajasi va ularning mazmuniga bog'liqdir. Shu sababli ehtiyojlar psixologiya, pedagogika va sotsiologiya fanlarida muhim tadqiqot objektlaridan biri hisoblanadi. Inson ehtiyojlari tug'ma biologik omillar va hayotiy tajriba natijasida shakllanadigan ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siri asosida rivojlanadi. Yoshga qarab ehtiyojlar o'zgarib boradi: bolalik davrida fiziologik ehtiyojlar ustuvor bo'lsa, o'smirlik davrida o'zini tasdiqlash, mustaqillik va muloqot ehtiyojlari kuchayadi; kattalikda esa o'z-o'zini rivojlantirish, kasbiy kamolot va ijtimoiy mavqe ehtiyojlari ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonni chuqur anglash shaxsning har tomonlama barkamolligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Mazkur ishda ehtiyojlarning

psixologik xususiyatlari, ularning shakllanish bosqichlari hamda shaxs rivojiga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, ehtiyojlarning motivatsiya tizimidagi o'rni, ijtimoiy va madaniy omillar bilan bog'liqligi, ehtiyojlarning to'langan yoki qondirilmagan holatlari shaxs rivoji va xulqiga qanday ta'sir ko'rsatishi batafsil yoritiladi. Tadqiqot natijalari shaxs psixologiyasini chuqurroq tushunish, ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish hamda insonning individual rivojlanish imkoniyatlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili

Psixologik ehtiyoj tushunchasi psixologiya fanida uzoq yillardan beri tadqiq qilinib kelinmoqda. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ehtiyojlarning turli tasniflari mavjud bo'lib, ular turli davrlarda turli olimlar tomonidan izohlangan.

Klassik yondashuvlarda A.Maslou o'zining mashhur "Ehtiyojlar piramidasi" nazariyasida inson ehtiyojlarinibesh asosiy guruhga ajratdi: fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlik ehtiyojlar, ijtimoiy ehtiyojlar, hurmat va e'tirof ehtiyoji hamda o'zini-o'zi namoyon qilish ehtiyoji. Bu model bugungi kunda ham ilmiy va amaliy tadqiqotlarda asosiy mezon sifatida qo'llanib kelmoqda

Motivatsion psixologiyada H.A.Murray ehtiyojlarni shaxsning barqaror xususiyati sifatida ko'rib, ularni tashqi muhit bilan o'zaro aloqada shakllanishini ta'kidlagan. Uning konsepsiyasida "ehtiyot-motiv" bo'g'lanishi asosiy omil sifatida talqin qilinadi.

Mahalliy tadqiqotlarda E.G'oziyev ehtiyojlarni shaxsning bilish faoliyati bilan bevosita bog'lagan. Uning fikriga ko'ra, ehtiyojlar motivatsiya tizimining tarkibiy qismi bo'lib, shaxs faoliyatining faolligi va ijodkorligini belgilab beradi. M.Salayeva esa o'smirlilik davrida ehtiyojlarning qondirilish darajasi shaxsning ijtimoiy xulq-atvori va o'qishga bo'lgan motivatsiyasiga ta'sir etishini ko'rsatadi.

Tahlil natijasida shuni aytish mumkinki, psixologik ehtiyojlar nazariy va amaliy jihatdan ko'p o'rganilgan bo'lsa-da, O'zbekiston sharoitida bu masalaning milliy mentalitet, qadriyatlar, oilaviy munosabatlar va yosh davrlari psixologiyasi bilan uzviy bog'liqligi hali to'liq o'rganilmagan. Shu bois, mahalliy tadqiqotlarda ehtiyojlarning ijtimoiy-madaniy muhitda qanday shakllanishi va shaxs rivojlanishida qanday ta'sir qilishi masalalari dolzarb hosblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur taqqiqot nazariy va amaliy jihatdan olib borildi.

Nazariy metodlar: mavzuga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, xorij va mahalliy psixologlarning nazariy qarashlarini taqqoslash, psixologik ehtiyoj tushunchasini konseptual tahlil qilish.

Amaliy metodlar: kuzatish (talabalarda, o'quvchilarda psixologik ehtiyojlarning qondirilish darajasi), suhbat va intervyu (o'smirlar va kattalar bilan ehtiyojlar haqidagi suhbatlar), anketa-so'rovnoma(psixologik ehtiyojlar piramidasiidan foydalanib shaxsiy ehtiyojlarni aniqlash), test metodlar (motivatsionso'rovnomalarda yordamida ehtiyojlarning qondirilish darajasini baholash).

Tahlil usullari: olingan ma'lumotlar sifat jihatdan(mazmuniy tahlil) va qisman miqdoriy jihatdan (foizlar, diagrammalar) tahlil qilinadi.

Metodologik asoslar: Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida A.Maslou, E.Deci va R.Ryan, H.A.Murray shuningdek, E.G'oziyev va boshqalarmahalliy psixologlarning ilmiy ishlari xizmat qildi.

Natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot davomida turli yosh guruhidagi ishtirokchilarning ehtiyojlari o'rganiladi. So'rovnomalar natijasida quydagi ma'lumotlar olindi:

1. Talabalar (18-22 yosh): Ularning asosiy ehtiyojlari orasida ijtimoiy aloqadorlik (do'stlar, muloqot, jamoasidagi o'rni) va kelajakdagi muvaffaqiyat (kasbiy rivojlanish) birinchi o'rinda turadi. Bu yoshda avtonomiya ehtiyoji ham kuchli ekani kuzatildi.

2. O'smirlar (14-15 yosh): Ular uchun tengdoshlar tomonidan qabul qilinishi, hurmat va e'tirof ehtiyoji eng muhim omil bo'lib chiqdi. Ba'zilar xavfsizlik va oila qo'llab-quvvatlashiga ko'proq tayanishini bildirgan.

3. Kattalar (30 yoshdan yuqori): Bu guruhda moddiy barqarorlik, oilaviy mustahkamlik va ijtimoiy maqom bilan bog'liq ehtiyojlar ustuvor bo'ldi. Shu bilan birga, o'zini namoyon qilish va jamiyatga foyda keltirishga qiziqish kuchli ekanligi aniqlandi

Tahlil: Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, ehtiyojlarning ustuvorligi yosh davrlarga qarab sezilarli darajada farqlanadi. Maslou nazariyasiga muvofiq, barcha guruhlarda fiziologik va xavfsizlik ehtiyojlari baribir asosiy o'rinda turadi, biroq yosh ulg'aygan sayinyuqori darajadagi – ijtimoiy, hurmat va o'zini-o'zinamoyon qilish ehtiyojlari kuchayib boradi.

Shuningdek, Deci va Ryanning "O'zini-o'zi belgilash nazariyasi" asosida olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy aloqadorlik ehtiyojlarining qondirilishi shaxsning motivatsiyadarajasini sezilarli darajada oshiradi. Natijalar mahalliy tadqiqotlar bilan ham uyg'un bo'lib, psixologik ehtiyojlar shaxsning ijtimoiylashuv va rivojlanish jarayonida hal qiluvchi omil ekanligini yana bir bortasdiqlaydi.

Xulosa

Psixologik ehtiyojlar shaxsning hayotiy faoliyati va rivojlanishida markaziy o'rin tutadi. Ularning qondirilishi shaxs motivatsiyasi, ruhiy salomatligi va ijtimoiylashuv jarayonini belgilaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ehtiyojlarning ustuvorligi yosh davrlariga qarab o'zgaradi: o'smirlar uchun ijtimoiy qabul qilinish va hurmat ehtiyoji, talabalar uchun avtonomiya va kelajakdagi muvaffaqiyat, kattalar uchun moddiy barqarorlik va o'zini-o'zi namoyon qilish muhim bo'lib chiqdi. Maslou, Deci va Ryan nazariyalarining tahlili psixologik ehtiyojning universal mohiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. O'zbekiston sharoitida psixologik ehtiyojlarni o'rganish va sifatini oshirishda dolzarb ahamiyatga ega. Umuman olganda, psixologik ehtiyojlarni tizimli o'rganish shaxsning muvaffaqiyatli rivojlanishi, salomatligini ta'minlashda muhim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Маслоу А. Мотивация и личность. – Санкт-петербург: 1999.
2. Deci.E.L.& Ryan.M. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. – New York: Guildford Press, 2017.
3. Murray H.A. Explorations in Personality- New York: Oxford University Press, 2008.
4. G'oziyev E.G'. Psixologiya – Toshkent: O'zbekiston, 2002.
5. Salaeva.M Psixologik ehtiyoj va shaxs rivojlanishi// Psixologiya jurnali. – Toshkent, 2021.